

- ✓ Ні
- ✓ Плануємо

IV. Ваші побажання та коментарі

Що, на Вашу думку, можна покращити у вихованні національної свідомості дітей у сім'ї та закладі освіти?

Які додаткові ресурси чи підтримка Вам потрібні для кращого формування національної ідентичності у Вашої дитини?

Висновки

Родина відіграє ключову роль у формуванні національної ідентичності дитини. Саме в родинному колі закладаються ті моральні, культурні та духовні основи, які супроводжують людину протягом усього життя. Народна педагогіка як невід'ємна частина сімейного виховання слугує потужним інструментом у процесі передачі національних цінностей і формуванні гармонійної особистості, яка усвідомлює свою роль у суспільстві та нації.

Збереження й популяризація національної культури – це спільне завдання родини, закладу освіти й суспільства.

Список використаних джерел

1. Кононенко П. П., Усатенко Т. П. Концепція української національної школи-родини : Педагогічні концепції : Школяр, 1997. 422 с.
2. Коркішко О. Г. Виховання патріотизму як педагогічна проблема : наук. – метод. зб. вип. XIX / за заг. ред. проф. Сипченка В.І. Слов'янськ : СДПУ, 2003. 258 с.
3. Сипченко В. І. Педагогіка: основні положення курсу: навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. Слов'янськ : 2000. 139 с. 5. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015. Протокол № 3/5-2. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/35420_35420. (дата звернення: 01.03.2021).

Тетяна Бортнюк,

кандидат екон. наук, доцент, завідувачка кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Тетяна Здіховська,

кандидат філол. наук, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна

РОБОТА З МЕДІАТЕКСТАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У сучасному світі зміни торкаються усіх аспектів життя людини, і освіта є однією з найактуальніших галузей, як потребують оновлення, адже відіграє визначальну роль у вихованні особистості, здатної успішно функціонувати в сучасному суспільстві. З 1 вересня 2018 року впроваджуються положення Концепції Нової української школи та Державного стандарту початкової освіти, які особливо наголошують на важливості формування ключових компетентностей у молодших школярів. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами [1]. Тож педагогічна спільнота активно впроваджує компетентнісний підхід у навчанні, закладає основи життєвих компетенцій, які допоможуть учням ефективно діяти в життєвих ситуаціях і вирішувати повсякденні проблеми.

У Державному стандарті початкової освіти одним із ціннісних орієнтирів визначено розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, незалежного мислення, оптимізму та впевненості в собі. Тому сучасний вчитель створює такі умови, які сприяють самостійності учнів у здобутті знань, а не просто транслює інформацію і подає знання у готовому вигляді. Тож, формування та розвиток критичного мислення учнів початкової школи є одним із пріоритетів сучасного вітчизняного освітнього процесу.

Зазначимо, що серед загальних результатів навчання мовно-літературної освітньої галузі є такі, що спрямовані на формування вмінь виокремлювати, аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її для збагачення свого досвіду; також ідеться про вміння створювати медіатексти та взаємодіяти з іншими особами в режимі реального часу, тобто в онлайн-режимі. Школярі мають опанувати засоби аналізу медіатекстів, доступні через різноманітні медіа: аудіальні (аудіокнига, радіовистава, радіореклама тощо); візуальні (рекламна листівка, комікс, дитячий журнал тощо); аудіовізуальні (відеореклама, мультфільм, телепрограма, сайт дитячого журналу, комп'ютерна гра тощо). Тому можемо стверджувати, що на уроках з предметів мовно-літературної галузі робота з медіатекстами має сприяти розвитку критичного мислення учнів початкової школи. Адже в сучасних умовах розвитку нашого суспільства критичне мислення стало не лише модною освітньою тенденцією, а й необхідною життєвою навичкою.

Співзасновниця освітньої платформи «Критичне мислення», член-кореспондент НАПН України О. Пометун визначає критичне мислення як здатність аналізувати інформацію об'єктивно, раціонально та обґрунтовано. У педагогічному контексті критичне мислення розглядається як сукупність розумових операцій, які характеризуються здатністю людини аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел; бачити проблеми, ставити запитання; висувати гіпотези та оцінювати альтернативи; робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його [5].

Поняття «медіатекст», з одного боку, є досить новим для вчителя початкових класів та недостатньо описаним у методичній літературі, однак з іншого – потреба часто використовувати медіатексти в освітньому процесі дає змогу вчителю широко розуміти це явище та розглядати будь-який текст, доступний читачам / глядачам / слухачам через сучасні медіа (газети, журнали, радіо, телебачення, телефон, інтернет тощо), як медіатекст [4, с. 40]. Зазначимо, що медіатекст (*media text, media construct*) – це повідомлення, викладене в будь-якому жанрі медіа: газетної статті, телепередачі, відеокліпу, фільму [3, с. 10].

Сучасному педагогу необхідно правильно вибудувати процес навчання з використанням медіа, а також урахувати те, що структурними елементами такої роботи мають бути: завдання, зміст роботи, методи, які використовуються для досягнення завдань, форми, які характеризують взаємозв'язок між учнями та вчителем, а також результати, яких досягають учні. Практикою доведено, що тільки робота, яку проводять систематично та із запровадженням відповідної типології завдань і вправ може бути ефективною та результативною під час формування різних умінь і навичок, зокрема і під час формування медіаграмотності молодших школярів [2, с. 128]. Зауважимо, що незважаючи на наявність різноманітних підходів щодо розуміння освіти з медіаграмотності, домінуючою залишається парадигма навчання критичному мисленню та автономії від медіа.

Огляд обов'язкових результатів свідчить, що на уроках з предметів мовно-літературної галузі робота з медіатекстами має розгортатися навколо всіх п'яти ключових питань медіаграмотності [4, с. 23]:

1. Хто створив це повідомлення?
2. Які творчі засоби були використані, щоб привернути мою увагу?
3. Чому різні люди по-різному сприймають меседжі?
4. Які цінності, ідеї і погляди представлено чи пропущено у цьому повідомленні?
5. Чому це повідомлення було поширене?

При цьому поняття повідомлення у даному контексті дорівнює поняттю медіатексту. Поступово ці питання мають стати для учнів власними питаннями, які б вони хотіли обговорювати з учителем щодо того чи іншого медіатексту:

1. Хто створив цей фільм/мультфільм/відеоролик/плакат тощо?
2. Які художні засоби використані, щоб привернути мою увагу?
3. Чому однокласники по-різному сприйняли цей фільм/мультфільм/відеоролик/плакат тощо?
4. Які цінності, ідеї і погляди представлено чи пропущено в цьому фільмі/мультфільмі/відеоролику/плакаті тощо?
5. Чому цей фільм/мультфільм/відеоролик/плакат тощо було поширено?

Варто зауважити, що робота з медіатекстами у процесі навчання молодших школярів повинна впроваджуватися поступово – починаючи із власне сприйняття медіатекстів, згодом – «читання» їхньої мови, активізації уваги, зорової пам'яті, розвитку різних видів мислення, зокрема критичного.

Отже, на заняттях з мовно-літературної освітньої галузі використання різних медіа робить навчання молодших школярів не просто привабливим, а цілеспрямованим процесом опанування навичок критичного мислення, допомагає формувати в молодших школярів здатність до творчості, а також збагачує емоційну та пізнавальну сфери учнів.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт початкової освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/lra/show/682019Text> (дата звернення: 07.11.2024).
2. Єфіменко А., Ішутіна О. Робота з медіатекстом на уроках мовно-літературної освітньої галузі як метод формування медіаграмотності молодших школярів. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*. Слов'янськ, 2021. Вип. 14 (Ч. 1). С. 125-132. URL: <http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/236601> (дата звернення: 07.12.2024).
3. Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі: посібник для вчителя / Бакка Т., Голощاپова В., Дегтярьова Г., Євтушенко Р., Іванова І., Крамаровська С., Мелещенко Т, Шкрєбець О. / За редакцією Волошенюк О., Дегтярьової Г., Іванова В. Київ : ЦВП, АУП, 2017. 197 с.
4. Нова українська школа: організація медіаосвіти в початковій школі : навчально-методичний посібник / Старагіна І. П., Волошенюк О. В., Мокрогуз О. П., Ганик О. В. Київ : ПРОПАПІР, 2021. 160 с., іл.
5. Пометун О. Як розвивати критичне мислення в учнів НУШ. URL: <https://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/> (дата звернення: 01.12.2024).

Олена Пуш,

*заступник директора Луцького педагогічного фахового коледжу
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,
кандидат пед. наук, м. Луцьк, Україна*

Людмила Дячук,

*вчитель початкових класів
ЗЗСО «Луцький лицей №5 Луцької міської ради»
м. Луцьк, Україна*

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Ключові слова: національна ідентичність, національне виховання, культура, політика ідентичності, здобувачі освіти.

Формування колективної ідентичності для сучасної України є одним із основних завдань національної політики. Поява цієї проблеми та її актуалізація пов'язані, в першу чергу, з проголошенням Україною у 1991 році незалежності. А у сучасних умовах російської агресії питання національної ідентичності та свідомості постає особливо гостро на всіх етапах освіти.

Питання генезису національної ідентичності та особливості її формування розглянуто у наукових доробках зарубіжних (В. Anderson, Е. Gellner, Т. Eagleton, М. Smith та ін.) та вітчизняних (П. Бурдье, Р. Кальюк, М. Рябчук, С. Пирожков,